

**Indagine sulla partecipazione
attività persone con disabilità
in ambito culturale**

Report di sintesi

**Claudio Mustacchi
Marta Pucciarelli**

Marta Pucciarelli
Ricercatrice
marta.pucciarelli@supsi.ch

Claudio Mustacchi
Scienze dell'educazione e della comunicazione, Phd
Docente ricercatore senior
Consulente pedagogico
claudio.mustacchi@supsi.ch

Quest'opera è rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Attribuzione
Mustacchi, Claudio, Pucciarelli, Marta. *Indagine sulla partecipazione attività persone con disabilità in ambito culturale 2022*. Mendrisio, Svizzera: Centro di competenze lavoro, welfare e società / Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale e Istituto design / Dipartimento ambiente costruzioni e design della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), 2023. CC-BY SA 4.0.

Giugno 2023

Indice

Introduzione	4
Metodologia	6
Risultati	
Risposte generali	8
Risposte dei musei	9
Risposte dei comuni	10
Discussione	
Situazione generale	11
Musei	11
Comuni	12
Conclusione	13
Bibliografia	14

Patrimonio accessibile territorio inclusivo (PATI)¹ è un progetto di ricerca applicata, di formazione e di sensibilizzazione che studia e promuove l'accessibilità del patrimonio degli itinerari culturali del Canton Ticino proponendo misure d'intervento inclusive volte a potenziare la sua fruizione e valorizzazione.

Il progetto si prefigge di:

1. Potenziare l'accessibilità e la fruibilità del patrimonio culturale e ambientale per persone con disabilità
2. Garantire la continuità delle iniziative
3. Produrre un effetto moltiplicatore e facilitare la scalabilità dell'esperienza
4. Sensibilizzare la più ampia società civile sulle tematiche relative alle pari opportunità e all'inclusione quale forma di apprendimento.

Attraverso una metodologia partecipativa, il progetto coinvolge persone con disabilità in tutte le fasi del programma: valutazione dell'accessibilità degli itinerari culturali, co-progettazione di contenuti accessibili ed esperienze inclusive, formazione di persone con disabilità come guide del territorio, sensibilizzazione della cittadinanza e valutazione delle attività proposte.

Un'importante azione del progetto è rivolta a fotografare la realtà della Svizzera italiana sulla partecipazione attiva delle persone con disabilità alle attività delle organizzazioni culturali quale prezioso indicatore di inclusione sociale e culturale. Da una prima analisi non sono emersi a tale riguardo dati già strutturati a livello regionale o nazionale.

Il *Primo rapporto del Governo svizzero sull'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* (Consiglio Federale, 2016) affronta la questione in relazione all'art. 30 sulla *"Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport"* della *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* (ONU, 2006), e segnala che "tutti i musei gestiti dalla Confederazione sono interamente accessibili alle persone disabili e offrono per esempio visite guidate per persone ipovedenti o ipoudenti", ricorda inoltre che "La fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, finanziata interamente dalla Confederazione, conclude partenariati per progetti nel settore dell'animazione culturale, che costituisce uno dei suoi assi d'intervento" e conclude infine con notazioni generali in materia di politica di partecipazione culturale (p. 50). Per i dati statistici rimanda (p. 54) alla statistica federale delle pari opportunità che propone oltre 80 indicatori.

Nota 1

Il progetto PATI è promosso dall'Istituto Design, DACD, in collaborazione con il Centro di competenze bisogni educativi, scuola e società, DFA, il Centro di competenze lavoro, welfare e società, DEASS e l'Accademia Teatro Dimitri. Gli enti e le istituzioni partner di progetto sono: Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport - Osservatorio Culturale del

Canton Ticino, Federazione Svizzera dei Sordi, Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana, Pro Infirmis Ticino e Moesano, Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale, Museo di Val Verzasca, Museo di Leventina, Associazione Musei Etnografici Ticinesi, Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino e Lago Maggiore e Valli, Agenzia

turistica ticinese. Patrimonio accessibile territorio inclusivo è finanziato dall'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), la Federazione Svizzera dei Sordi, la Fondazione Ing. Pasquale Lucchini, la Fondazione Carlo Danzi e la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG).

Fra questi indicatori ci sembra d'interesse quello relativo alla partecipazione associativa delle persone con disabilità, che riportiamo di seguito (Office fédéral de la statistique, 2022):

Participation aux associations, en 2012

Population résidante de 15 à 64 ans vivant en ménage privé

Anche il *Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino a cura dell'Osservatorio culturale del Cantone Ticino* (anno di riferimento 2019), ci sembra contenere informazioni utili. Al capitolo 2.3, *Musei e istituti analoghi*, ci parla dell'integrazione delle persone con disabilità cognitiva, uditiva o visiva, che passa "attraverso l'adozione di nuove tecnologie per favorire la fruizione, oppure l'adattamento della attività per target specifici (185 quelle a carattere inclusivo)." (p. 30). Con il rapporto del 2021 si inserisce l'accessibilità fra gli indicatori all'interno della banca dati dell'Osservatorio Culturale e dell'Agenda culturale. Questi studi significativi non sono però in grado offrire una rappresentazione, anche solo di alcuni aspetti, della partecipazione culturale attiva delle persone con disabilità. Si è deciso pertanto di promuovere l'indagine che presentiamo in queste pagine, rivolta alla Svizzera italiana, per colmare, almeno in parte, questa carenza di informazioni.

Per una prima raccolta di dati è stata scartata l'ipotesi di un articolato questionario con domande chiuse e aperte rivolto a tutte le organizzazioni culturali della Svizzera italiana. La novità del tema richiede, a nostro parere, una procedura graduale che ponga la questione a livello generale per poi entrare nei singoli dettagli in una fase successiva. Inoltre, l'Osservatorio Culturale del Cantone Ticino (OC), con cui sono stati presi contatti per esplorare l'idea del sondaggio, aveva da poco inviato un'ampia indagine sul volontariato in ambito culturale (anno di riferimento 2021); abbiamo ritenuto di conseguenza rischioso al fine di una efficace raccolta dati, sovraccaricare le organizzazioni con un ulteriore questionario.

Per avere una sintetica immagine della diffusione della partecipazione culturale del mondo della disabilità alle organizzazioni culturali, ci siamo posti l'obiettivo di ottenere dal maggior numero di organizzazioni culturali una semplice risposta che ci comunicasse con evidenza la presenza o meno di collaborazioni con persone con disabilità, in modo da avere una prima mappatura e una visione quantitativa della diffusione della partecipazione. La scelta del campione da interrogare si è basata sulla banca dati degli operatori culturali disponibile sul sito dell'OC, in modo da poter allineare o comparare i dati, anche in futuro. A maggio 2022 ci siamo rivolti agli 890 indirizzi presenti nel database; un universo multiforme di istituzioni che va dalla piccolissima organizzazione, a volte composta da una sola persona, alla grande istituzione culturale.

A tutte queste realtà è stata inviata una mail con oggetto "Indagine SUPSI sulla partecipazione attività persone con disabilità in ambito culturale". La richiesta prevedeva una risposta che poteva essere evasa in poche righe, anche con una semplice frase positiva o negativa, senza eccessivo carico di lavoro da parte degli operatori. L'obiettivo della richiesta era di comprendere eventuali collaborazioni esistenti con persone con disabilità all'interno delle organizzazioni culturali, specificando l'estensione del termine "collaborazioni" in occasionali, saltuarie, a tempo parziale, stabili, di tipo volontario, stipendiato o d'altro tipo. La richiesta veniva altresì contestualizzata all'interno di una ricerca del progetto PATI, di cui si allegava descrittivo (Pucciarelli, 2022).

Il testo della mail recitava:

Spett. Organizzazione,

Ci rivolgiamo a voi per chiedervi se nella vostra organizzazione esistono collaborazioni con persone con disabilità all'interno di progetti specifici. Possono essere collaborazione occasionali, saltuarie, a tempo parziale, stabili, di tipo volontario, stipendiato o d'altro tipo.

Tale richiesta rientra nell'ambito del progetto PATI - "Patrimonio accessibile. Territorio inclusivo", un progetto SUPSI che studia e promuove l'accessibilità del patrimonio culturale all'interno della cornice naturale-paesaggistica del Canton Ticino (in allegato breve presentazione del progetto).

Una importante azione del progetto è rivolta a fotografare la realtà della Svizzera italiana sulla partecipazione attiva delle persone con disabilità alle attività delle organizzazioni culturali quale prezioso indicatore di inclusione sociale e culturale, di cui ai giorni nostri non ancora sono presenti dati strutturati a livello nazionale e regionale.

Nel caso esistessero forme di partecipazione attiva di persone con disabilità nella vostra istituzione vi invitiamo cortesemente a comunicarcelo, possibilmente entro il 15 giugno 2022.

Abbiamo inoltre ipotizzato che le risposte, oltre all'informazione della presenza o meno delle collaborazioni, ci avrebbero fornito nella loro formulazione testuale, altre indicazioni su cui operare una prima analisi più articolata. Come auspicato le e-mail ricevute non contenevano per la maggior parte una risposta laconica, ma il testo era sovente accompagnato da commenti che rendevano possibile alcune categorizzazioni. La prima analisi è stata condotta sulla base di quattro categorie, che si escludevano fra loro; precisamente:

1. Chiaramente sì, ovvero testi in cui la collaborazione con persone con disabilità è dichiarata con evidenza;
2. Parzialmente, ovvero testi in cui la collaborazione è dichiarata con distinguo che fa emergere la parzialità della stessa;
3. No, ovvero testi in cui la risposta presente è evidentemente negativa;
4. Altro, ovvero testi che non rientrano nelle categorie precedenti (chiarimenti, richieste di contatto, etc).

Una seconda analisi testuale ha approfondito i testi nel dettaglio dei commenti, attraverso cinque categorie non escludentesi, create sulla base della prima lettura delle risposte, ispirandosi alla logica della Grounded Theory. Di seguito le cinque categorie:

1. La collaborazione avviene internamente all'organizzazione;
2. L'organizzazione collabora con altre organizzazioni dedicate alla disabilità;
3. L'organizzazione propone specifiche attività rivolte a disabilità;
4. L'organizzazione dichiara di impegnarsi per facilitare l'accessibilità e la fruizione (es. eliminazione della barriere architettoniche);
5. L'organizzazione si mostra sensibile al tema (esprime complimenti per il progetto o manifesta intenzioni future).

Le analisi sono state svolte a livello generale su tutti i rispondenti per poi concentrarsi sulle categorie "Musei" e "Comuni", organizzazioni culturali e territoriali di particolare interesse per il progetto PATI.

Durante la fase di acquisizione delle risposte, numerose istituzioni culturali hanno contattato telefonicamente i ricercatori per ricevere maggiori indicazioni e/o conferme riguardo il tipo di collaborazione avviata con e per persone con disabilità. Queste telefonate hanno permesso di analizzare maggiormente le risposte attraverso informazioni più precise.

Di seguito presentiamo le tabelle con i risultati delle risposte ottenute. Le tabelle sono presentate in tre sottoparagrafi: risposte generali, risposte dei musei e risposte dei comuni. Per la descrizione delle tabelle e l'analisi di queste si rimanda al paragrafo "discussione".

Risposte generali

Invii	890	Indirizzi email della banca dati degli operatori culturali dell'Osservatorio culturale del Cantone Ticino
Risposte	233	
Tasso di risposta	26%	

Tab. 1
Risposte ricevute dalle organizzazioni contattate

	n.	%
Organizzazioni che si sono limitate a fornire una risposta (positiva/negativa)	67	29
Organizzazioni che hanno elaborato la propria risposta con indicazioni extra, utili alla ricerca	166	71
Tot.	233	100

Tab. 2
Tipologia di risposte ottenute

	n.	%
Chiaramente sì	24	10
Parzialmente	38	16
No	164	70
Altro	7	3
Tot.	233	100

Tab. 3
Presenza di collaborazioni con persone con disabilità all'interno dell'organizzazione culturale

	n.	%
La collaborazione avviene internamente all'organizzazione	24	10
L'organizzazione collabora con altre organizzazioni dedicate alla disabilità	37	16
L'organizzazione propone specifiche attività rivolte a disabilità	12	5
L'organizzazione dichiara di impegnarsi per facilitare l'accessibilità e la fruizione (es. eliminazione barriere)	10	4
L'organizzazione si mostra sensibile al tema (esprime complimenti per il progetto o manifesta intenzioni future)	83	36

Tab. 4
Analisi testuale sulla collaborazione di persone con disabilità all'interno delle organizzazioni culturali (possibilità di risposta multipla)

Risposte dei musei

	n.	%
Risposte	19	100
Chiaramente sì	4	21
Parzialmente	2	11
No	12	63
Altro	1	5

Tab. 5
Presenza di collaborazioni con persone con disabilità all'interno dei musei

	n.	%
La collaborazione avviene internamente all'organizzazione	2	10
L'organizzazione collabora con altre organizzazioni dedicate alla disabilità	5	26
L'organizzazione propone specifiche attività rivolte a disabilità	3	16
L'organizzazione dichiara di impegnarsi per facilitare l'accessibilità e la fruizione (es. eliminazione barriere)	1	5
L'organizzazione si mostra sensibile al tema (esprime complimenti per il progetto o manifesta intenzioni future)	8	42

Tab. 6
Analisi testuale sulla collaborazione di persone con disabilità all'interno dei musei (possibilità di risposta multipla)

Risposte dei comuni

	n.	%
Risposte	59	100
Chiaramente sì	2	3
Parzialmente	11	19
No	46	78
Altro	0	0

Tab. 7
Presenza di collaborazioni con persone
con disabilità all'interno dei comuni

	n.	%
La collaborazione avviene internamente all'organizzazione	2	3
L'organizzazione collabora con altre organizzazioni dedicate alla disabilità	11	19
L'organizzazione propone specifiche attività rivolte a disabilità	1	2
L'organizzazione dichiara di impegnarsi per facilitare l'accessibilità e la fruizione (es. eliminazione barriere)	1	2
L'organizzazione si mostra sensibile al tema (esprime complimenti per il progetto o manifesta intenzioni future)	21	36

Tab. 8
Analisi testuale sulla collaborazione
nei comuni

Situazione generale

All'indagine hanno risposto 233 organizzazioni culturali su 890 (Tab. 1), corrispondenti ad oltre un quarto degli operatori attivi a livello regionale. Per quanto i dati qui proposti riflettono un campione parziale delle istituzioni culturali, riteniamo che il tasso di risposta del 26,18% sia sufficiente per essere analizzato.

Le risposte ottenute affermano che il 70% delle organizzazioni non coinvolge persone con disabilità all'interno della propria istituzione, mentre solo il 10% dichiara con chiarezza la collaborazione. Da ciò si evince che in Canton Ticino esiste una lacuna che merita di essere colmata. Tuttavia, a nostro parere, esiste una disponibilità da parte delle organizzazioni (anche da parte di coloro che hanno risposto negativamente) ad affrontare apertamente il tema della partecipazione culturale.

Infatti, il 71% delle organizzazioni culturali non si sono limitate a fornire una singola risposta positiva/negativa, ma hanno argomentato le proprie attività, manifestando impegno, intenzioni e interesse nell'intraprendere un percorso volto a favorire una maggiore e migliore accessibilità e fruizione delle proprie proposte nei confronti di persone con disabilità (Tab 2).

Oltre un terzo delle organizzazioni (36%) si mostra molto sensibile al tema, esprimendo commenti in riferimento al progetto o manifestando apertamente intenzioni future (Tab. 4). I dati confermano che il 10% delle collaborazioni chiaramente attive avviene all'interno dell'organizzazione culturale, mentre il 16% delle organizzazioni collabora con altre istituzioni dedicate alla disabilità nell'organizzazione di attività culturali. Riteniamo che questo sistema possa essere un modello di collaborazione efficace per promuovere l'inclusione di persone con disabilità senza caricare l'istituzione culturale di ulteriori costi, considerando che spesso sono gestite da una o due persone e personale volontario.

All'interno del campionario delle risposte abbiamo isolato alcune tipologie di istituzioni – i musei ed i comuni – che riteniamo di particolare interesse per promuovere un patrimonio accessibile e un territorio inclusivo.

Musei

Su 233 risposte ottenute, 19 sono da ricollegarsi ai musei. Due su tre dichiarano che non esistono forme di collaborazioni con persone con disabilità (Tab. 5). Questo dato risulta in linea con la situazione generale di tutte le istituzioni. Solo 4 musei indicano l'esistenza di collaborazioni attive, mentre 2 musei affermano che esistono delle parziali collaborazioni.

Per quanto riguarda la partecipazione di persone con disabilità nell'organizzazione culturale, 2 musei dichiarano che la collaborazione avviene all'interno dell'istituzione e per 5 musei avviene in partnership con altre organizzazioni. Tra le risposte si evince che 3 musei propongono attività specifiche rivolte alle disabilità e 8 musei si mostrano chiaramente sensibili al tema (Tab. 6). Questi dati mostrano in generale una sensibilità da parte dei musei che occorre sviluppare in futuro.

Tuttavia, non ci possiamo dire soddisfatti nel constatare questa situazione dato che 12 musei su 19 dichiarano di non avere alcuna collaborazione in atto. Ogni museo, inteso come luogo sociale, dovrebbe essere accessibile e fruibile da parte di tutta la popolazione, non soltanto attraverso interventi architettonici, ma anche attraverso la proposta di un'offerta culturale inclusiva (eventi, visite guidate, corsi di formazione, etc..) e contenuti leggibili a tutti che potrebbero essere più facilmente implementati attraverso il coinvolgimento di istituzioni esterne all'interno di attività specifiche. Il museo oggi è chiamato ad essere un luogo accessibile e inclusivo, che incoraggia la diversità²(ICOM, 2022). Purtroppo nella Svizzera italiana le iniziative e progetti a sostegno delle persone con disabilità risultano, alla luce della nostra analisi, ancora limitate.

Comuni

Un quarto delle risposte all'indagine è stata inviata da 59 comuni del Cantone Ticino (Tab. 7) che mostrano un apprezzabile interesse rispetto al tema della partecipazione di persone con disabilità in ambito culturale.

Un numero elevato dei rispondenti (46 comuni pari al 78%) dichiarano che non esistono collaborazioni con persone con disabilità (Tab. 7), 11 comuni affermano che esistono forme parziali di coinvolgimento, mentre solo 2 comuni ne attestano l'esistenza.

Anche questo dato è meritevole di interesse. Sia per la lacuna di persone con disabilità all'interno del settore pubblico, sia per lo sviluppo di strategie di collaborazione direttamente con istituzioni terze che permettono di sensibilizzare la cittadinanza sui temi delle pari opportunità.

L'analisi testuale delle collaborazioni si discosta dalla tendenza generale: difatti, su una collaborazione interna del 10% riscontrata sia a livello generale che per i musei, i comuni dichiarano un coinvolgimento di persone con disabilità all'interno della propria organizzazione solo del 3%.

Nota 2

Secondo la nuova definizione proposta dall'International Council of Museums (ICOM) nel 2022, il museo è «un'istituzione permanente, che opera senza scopo di lucro a servizio della società,

che si dedica alla ricerca, alla raccolta, alla conservazione, all'interpretazione e all'esposizione del patrimonio materiale e immateriale. Aperto al pubblico, accessibile e inclusivo, incoraggia la diversità e la sostenibilità. I musei operano e comuni-

cano in modo etico e professionale, con la partecipazione di diverse comunità. Offrono al pubblico una varietà di esperienze educative, di intrattenimento, di riflessione e di condivisione delle conoscenze».

Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, in Svizzera vivono 1,8 milioni di persone con disabilità³.

La nostra ricerca, per quanto parziale e con dati specifici che meritano di essere ulteriormente confermati e approfonditi tramite nuove ricerche quantitative e qualitative, ha messo in evidenza grosse lacune esistenti nel coinvolgimento di persone con disabilità all'interno delle organizzazioni culturali e territoriali; istituzioni che hanno fra i loro mandati la promozione di una società inclusiva.

Nota 3

<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/publicazioni-e-servizi/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-93636.html>

Consiglio Federale, 2016. Primo rapporto del Governo svizzero sull'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, Berna, 29 giugno 2016. Disponibile all'url: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-62435.html>

DECS, 2020. #culturainticino. Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino. Anno di riferimento 2019. A cura dell'Osservatorio culturale del Cantone Ticino. Disponibile all'url: https://lafilanda.ch/wp/wp-content/uploads/2021/02/9332_DivCulturaStuUni_Quaderno04_Web-1.pdf

DECS, 2021. #culturainticino. Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino. Anno di riferimento 2020. A cura dell'Osservatorio culturale del Cantone Ticino. Disponibile all'url: https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=214731&cHash=6173ef72cbc9cb8f07970c5348098b41

ICOM, 2022. Museum definition. Disponibile all'url: <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>

Office fédéral de la statistique, 2022. Participation associative des personnes avec et sans handicap. Période d'observation: 2015-2020. Disponibile url: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees/participation-societe/vie-associative.html>

ONU, 2006. Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014. Disponibile all'url: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/it>

Osservatorio Culturale del Cantone Ticino. Banca dati degli operatori culturali. Accesso il 24.05.2022: <https://www4.ti.ch/decs/dcsu/uapcd/osservatorio/banca-dati-operatori-culturali>

Pucciarelli, Marta, 2022. patrimonio accessibile territorio inclusivo. Disponibile all'url: https://www.slideshare.net/marta_pucciarelli/patrimonio-accessibile-territorio-inclusivopdf

